

May, 2026-yil

СЕМИЗЛИК ФОНИДА СУРУНКАЛИ КАЛКУЛЁЗ ХОЛЕЦИСТИТДА CD68, Ki-67 VA VEGF ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ МАРКЕРЛАРИНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Зарипова Рано Масудовна

Андижон давлат тиббиёт институти мустақил изланувчиси.

Аллаберганов Дилшод Шавкатович

Тошкент давлат тиббиёт университети., PhD., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20308919>

Муаммонринг долзарблиги

Семизлик XXI асрнинг энг муҳим тиббий-ижтимоий муаммоларидан бири бўлиб, унинг тарқалиш частотаси йил сайин ортиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, семизлик метаболик синдром, қандли диабет, юрак-қон томир ва гепатобилиар тизим касалликларининг ривожланишида асосий хавф омилларидан бири ҳисобланади. Айниқса, семизлик фонида липид алмашинувининг бузилиши, гиперхолестеринемия ва сафронинг физик-кимёвий таркиби ўзгариши ўт-тош касаллиги ҳамда сурункали калкулёз холецистит ривожланишига замин яратади. Сурункали калкулёз холецистит узок давом этувчи яллиғланиш жараёни билан кечиб, ўт пуфаги деворида склеротик, атрофик ва дистрофик ўзгаришларни келтириб чиқаради. Семизликда адипоз тўқимадан ажралиб чикувчи провоспал цитокинлар ва биологик фаол моддалар яллиғланиш жараёнини янада кучайтириб, микроциркуляция бузилишлари ва тўқималар гипоксиясига сабаб бўлади. Бу эса морфологик ўзгаришларнинг оғир кечишига олиб келади. Ҳозирги кунда иммуногистокимёвий тадқиқот усуллари тўқималарда кечувчи патоморфологик жараёнларни чуқур баҳолаш имконини бермоқда. Хусусан, CD68 макрофаглар фаоллигини ва яллиғланиш интенсивлигини, Ki-67 хужайравий пролиферация даражасини, VEGF эса ангиогенез жараёнларини акс эттирувчи муҳим маркерлардан ҳисобланади. Ушбу маркерларнинг экспрессия даражасини аниқлаш сурункали калкулёз холецистит патогенезини чуқурроқ англаш, морфологик ўзгаришларни баҳолаш ҳамда касалликнинг кечиш оғирлигини прогноз қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади

Семизлик фонида сурункали калкулёз холециститда CD68, Ki-67 ва VEGF иммуногистокимёвий маркерларининг экспрессия хусусиятларини ўрганиш ҳамда уларнинг диагностика ва патогенетик аҳамиятини баҳолаш.

Материал ва усуллар

Тадқиқотга сурункали калкулёз холецистит ташҳиси билан режали холецистэктомия амалиёти ўтказилган 45 нафар беморнинг ўт пуфаги тўқималари жалб этилди. Беморлар тана вазни индекси (ТВИ) кўрсаткичларига мувофиқ 3 та клиник гуруҳга ажратилди:

1-гуруҳ — нормал тана вазнига эга беморлар (ТВИ 18,5–24,9 кг/м²);

2-гуруҳ — I–II даражали семизликка эга беморлар (ТВИ 30–39,9 кг/м²);

3-гуруҳ — III даражали семизликка эга беморлар (ТВИ ≥ 40 кг/м²).

Барча биоптатлар стандарт гистологик ишловдан ўтказилиб, парафин блоklar тайёрланди. Морфологик текширув гематоксиллин-эозин ва Массон трихром усулларида бўялган препаратларда амалга оширилди. Бунда шиллиқ қават ҳолати, яллиғланиш

May, 2026-yil

инфильтрацияси, фиброз даражаси, микроциркулятор ўзгаришлар ва стромал ремоделланиш баҳоланди. Иммуногистохимёвий тадқиқотда CD68, Ki-67 ва VEGF моноклонал антитаналаридан фойдаланилди. CD68 маркери макрофаг хужайраларни идентификация қилиш учун, Ki-67 хужайралар пролифератив фаоллигини аниқлаш учун, VEGF эса эндотелиал ўсиш ва ангиогенез жараёнларини баҳолаш учун қўлланилди. Маркерлар экспрессияси ярим миқдорий усулда баҳоланиб, мусбат бўялган хужайралар сони ва бўялиш интенсивлиги ҳисобга олинди.

Натижалар

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, семизлик даражаси ортиши билан ўт пуфаги деворидаги морфологик ўзгаришлар ҳам прогрессив тарзда кучайиб борган. Нормал тана вазнига эга беморларда яллиғланиш ўзгаришлари нисбатан чекланган бўлса, II ва III даражали семизликка эга беморларда шиллиқ қаватда диффуз лимфомакрофагал инфильтрация, субмукоз қаватда шиш, фиброз ва склеротик ўзгаришлар яққол намоён бўлди. Айрим ҳолларда мушак қаватининг дезорганизацияси ва микроциркулятор бузилишлар ҳам кузатилди. CD68 маркерининг экспрессияси асосан макрофаг хужайраларда аниқланди. III даражали семизликка эга беморларда CD68-позитив хужайралар сони сезиларли даражада юқори бўлиб, бу сурункали яллиғланиш жараёнининг юқори фаоллигини кўрсатди. Макрофаг инфильтрациясининг кучайиши тўқималарда цитокинлар ишлаб чиқарилиши ва деструктив ўзгаришлар ривожланиши билан боғлиқ эканлиги қайд этилди. Ki-67 иммуногистохимёвий маркерининг экспрессияси асосан шиллиқ қават эпителиида кузатилди. Семизлик даражаси ошиши билан пролифератив фаоллик индекси ҳам ортиб борди. Бу ҳолат яллиғланиш ва дистрофик жараёнларга жавоб сифатида эпителиал регенерация жараёнлари кучайганлигини кўрсатади. VEGF экспрессияси эса қон томир эндотелии ва стромал хужайраларда аниқланиб, III даражали семизликка эга беморларда юқори интенсивликда намоён бўлди. Ушбу ҳолат тўқималар гипоксияси ва микроангиогенез жараёнлари фаоллашганлигини тасдиқлайди. Шунингдек, VEGF экспрессиясининг ортиши микроқон томирлар зичлиги ортиши билан ҳам боғлиқ эканлиги кузатилди. Иммуногистохимёвий кўрсаткичлар билан семизлик даражаси ўртасида мусбат корреляцион боғлиқлик аниқланди. Бу эса семизлик сурункали калкулёз холециститнинг морфологик кечишига сезиларли таъсир кўрсатишини тасдиқлайди.

Хулоса

Семизлик фонида сурункали калкулёз холециститда яллиғланиш, пролиферация ва ангиогенез жараёнлари анча фаол кечиши аниқланди. CD68, Ki-67 ва VEGF иммуногистохимёвий маркерларининг юқори экспрессияси ўт пуфаги деворидаги патоморфологик ўзгаришларнинг оғирлашуви билан чамбарчас боғлиқ эканлиги кузатилди. CD68 маркери яллиғланиш жараёни фаоллигини, Ki-67 хужайравий регенерация ва пролиферация даражасини, VEGF эса ангиогенез ва микроциркулятор ўзгаришларни баҳолашда муҳим диагностик мезон сифатида аҳамият касб этади. Ушбу маркерларни комплекс баҳолаш сурункали калкулёз холецистит патогенезини чуқурроқ тушуниш, касаллик оғирлик даражасини баҳолаш ва морфологик диагностика самарадорлигини ошириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. *Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease*. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.
2. World Health Organization. World Health Organization. *Obesity and overweight*. Geneva: WHO; 2024.
3. Friedman JM. Obesity: causes and control of excess body fat. *Nature*. 2009;459(7245):340-2.
4. Tilg H, Moschen AR. Adipocytokines: mediators linking adipose tissue, inflammation and immunity. *Nat Rev Immunol*. 2006;6(10):772-83.
5. Portincasa P, Di Ciaula A, Wang DQ. An update on the pathogenesis and treatment of cholesterol gallstones. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2018;15(9):503-21.
6. Brown LF, Berse B, Ferrara N, et al. Vascular permeability factor, a potent angiogenic cytokine in human inflammatory disease. *Am J Pathol*. 1992;140(5):1107-17.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH